

ПРИЧИНЫ И ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ПЕРЕХОДА К МСФО В УЗБЕКИСТАНЕ

Махмудов Жамшед Ашрафович

jamshed_maxmudov@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15648289>

Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) — это свод правил, регламентирующих ведение бухгалтерского учета. Единое оформление документации позволяет экономистам, финансистам и аудиторам всего мира без труда понимать друг друга. Переход на МСФО облегчает взаимодействие контрагентов из разных стран и способствует выходу бизнеса за пределы своего государства. Подробнее о практическом применении МСФО, а также о том, каким компаниям целесообразно перейти на международные правила ведения отчетности и как это сделать, расскажем в статье.

Переход на МСФО в Узбекистане начался еще в 2020 году: Постановлению Президента «О дополнительных мерах по переходу на международные стандарты финансовой отчетности» №ПП-4611 от 24.02.2020 года. была утверждена программа реформирования бухучета. Целью реформы было приведение национальных стандартов бухгалтерского учета (НСБУ) в соответствие с требованиями мирового рынка.

Изначально применение международных стандартов финансовой отчетности было прерогативой разветвленных иностранных структур.

Сегодня внедрение МСФО — обычная практика для крупного и среднего бизнеса.

Рассмотрим основные причины перехода на МСФО. Согласно постановлению, внедрение международных стандартов финансовой отчетности необходимо:

- акционерные общества;
- коммерческие банки;
- страховые организации;
- предприятия, которые являются крупными налогоплательщиками;

Документация, соответствующая МСФО, обеспечивает прозрачность бизнеса, позволяет инвестору объективно оценить риски при определении ставки по кредиту и, возможно, предложить заемщику более выгодные условия. А значит, переход на международные стандарты финансовой отчетности необходим для всех предприятий, которые взаимодействуют или планируют работать с иностранными инвесторами.

Перевод документации в международный формат особенно актуален для предприятий с длительным циклом оборота капитала. В этом случае «на бумаге», оформленной согласно требованиям национальных стандартов, устойчивость финансового положения бизнеса не будет видна, так как по НСБУ прибыль признается по факту.

Этапы внедрения МСФО состоит из:

-Сближение бухгалтерского и управленческого учета компании.

Единая отчетность по МСФО, понятная и бухгалтерам, и собственникам бизнеса, важна для юридической прозрачности, которая присуща международному регламенту².

Поэтому на первом этапе внедрения МСФО проводится аналитическая работа по сближению методов финансового и управленческого учета. Важно заранее проработать все возможные корректировки и учесть существенные различия между НСБУ и МСФО.

В дальнейшем это сократит число правок в итоговой отчетности и сэкономит время перехода. На данном этапе определяется порядок контролирующих мероприятий и процессов, а также решается вопрос о привлечении специалистов по МСФО, если в штате таковые отсутствуют. Услуги в области МСФО современные консалтинговые агентства оказывают широкий спектр услуг в области МСФО: внедрение, трансформация, консолидация и аудит отчетности по МСФО и др.

- Разработка единой методологии учета.

Единая методология учета разрабатывается для всех филиалов и дочерних структур компании. При этом чем ближе текущие правила ведения отчетности к МСФО, тем проще будет проходить трансформация. Для удобства ведения документооборота на втором этапе происходит разработка трансформационных таблиц, шаблонов промежуточной и годовой отчетности, а также выбор программного обеспечения. От того, насколько грамотно составлена методология учета, зависит успех ее дальнейшего применения.

Проблемы перехода на МСФО в первую очередь связаны с нехваткой кадров с необходимыми профессиональными навыками, а также с трудностями перевода документации: официальный язык мировых стандартов — английский. Нивелировать проблемы внедрения МСФО в Узбекистане возможно с помощью привлечения квалифицированных специалистов. Профессиональные аудиторы разработают и адаптируют систему учета по МСФО в рамках последних изменений, а также дадут рекомендации для дальнейшего контроля.

- Формирование первоначального баланса на дату перехода.

Создание вступительного отчета о финансовом положении по МСФО предполагает анализ данных с учетом изменения во времени. К нему необходимо подготовиться заранее, проанализировав все факторы, влияющие на колебания стоимости чистых активов³. При первом применении международные стандарты финансовой отчетности обычно предполагают отражение как минимум одного предшествующего периода.

Документация должна содержать баланс на дату перехода, состояние счетов на начало и конец отчетного периода, а также отчеты о совокупном доходе, движении денежных средств, изменениях капитала.

Составление отчетности по МСФО.

При составлении отчетности необходимо учитывать требования биржи, инвесторов или иных организаций в зависимости от целей бизнеса. Если процессы полностью повторяются, со временем подготовку результатов деятельности компании можно автоматизировать.

Как правило, отчетность по МСФО формируется один или два раза в год⁴. Поэтому брать эксперта в этой области в штат может быть нецелесообразно: из-за длительных пауз между отчетами узкий специалист не будет полноценно загружен работой, к тому же пострадает его опыт. Предприятию выгоднее привлекать внешних консультантов по МСФО по мере необходимости.

В отличие от штатных сотрудников компиляторы делают десятки проектов в год.

Соответственно, они в курсе всех нюансов процесса и активно следят за обновлениями.

Таким образом, что успешный переход на МСФО и реальное практическое применение МСФО в Узбекистане могут быть обеспечены только после преодоления всех проанализированных нами выше проблем, существующих в настоящее время в национальной теории и практике бухгалтерского учета и отчетности.

Список литературы:

1. Постановление Президента Республики Узбекистан № ПП-4611 «О дополнительных мерах по переходу на международные стандарты финансовой отчетности» от 24.02.2020 года;
2. Статья электронного журнала «inSciense» №01, июнь, 2020 год
3. <https://www.bss.uz>
4. <https://aif.ru/boostbook/vnedrenie-msfo.html>